

O'ZBEKISTON XALQ YOZUVCHISI SHUKUR XOLMIRZAYEV BADIY MAHORATINING BIR QIRRASI HAQIDA

Nodira Yangibayeva Sapparbayevna

Xorazm viloyati, Ma'mun universiteti o'qituvchisi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

nodira8631@gmail.com

Oybekova Dilmura

Ma'mun universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15235231>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 10- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 17- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

estetik ideal, biblioteka, ramziy
sarlavha, detal sarlavha, ijodiy
laboratoriya, obraz sarlavha..

ABSTRACT

O'zbek adabiyotshunosligida Shukur Xolmirzayev hayoti va ijodi bo'yicha ko'plab maqolalar, tadqiqotlar, monografiyalar, xotira kitoblar yaratildi. Bularga o'tgan asrning 80-90-yillarida M.Qo'shjonov, U.Normatov, S.Mamajonov, O.Tog'ayev, A.Rasulov, M.Olimov, S.Sodiqov, H.Boltaboyev, Q.Yo'ldoshev, O.Otaxonov, R.Qo'chqor kabi adabiyotshunoslarning maqola va taqrizlarini ko'rsatish mumkin. Bulardan tashqari, adib hayoti va ijodi bo'yicha bir nechta dissertatsiyalar ham yaratildi.

Ma'lumki, asar nomi aslida shu asarni boshqa asarlardan farqlab, ajratib turadigan birlamchi belgi hisoblanib, "...asar sarlavhasi bir yoki bir nechta so'zda ifodalanishi, yuzlab sahifalarga sochilgan fikrni o'zida aniq, nomlanishidanoq o'quvchini o'ziga jalb qilishi lozim".[6. S. 289.] Jahon adabiyotshunosligida ta'kidlanganidek, "Kitobga nom tanlash o'ziga xos nozik ish bo'lib, bunda ta'b, did, havas, moyillik va qiziqishlar, ba'zan esa mazkur asar xizmat qilishi lozim bo'lgan g'ayri ixtiyoriy tendensiyalar va nihoyat, moda yoki davr urf-odatlar ham namoyon bo'ladi. ...uning favquloddaligi, ajoyibligi, g'alatiligi, chalkashligi va jumboqli bo'lishiga e'tibor qaratiladi". [3. S. 16.] Adabiyotning o'q ildizi bo'lmish folklor asarlarini kuzatsak, sarlavha qo'yilishi nisbatan sodda ko'rinishda bo'lgan. Masalan, doston nomlariga asosiy qahramonning nomi sarlavha sifatida tanlangan. Xalq dostonlarida shon-shuhrati baland, qahramonliklar ko'rsatgan bosh qahramon Alpomish, Go'ro'g'li, Rustam kabilarning ismi doston nomi sifatida xalq xotirasiga, adabiyot tarixiga muhrlangan. Yozma adabiyotda esa badiiy yaratiqqa nom tanlash o'ziga xos ijodiy jarayondan o'tadi. Ba'zi yozuvchilarda asar mavzusi xayolda paydo bo'lishi bilanoq uning nomi ham shu ilohiy lahzada tug'lsa, ayrim so'z ahlida bu jarayon kechikib, asar to'liq nihoyalangach, uning mazmunini tahlil qilib, asar ichidagi eng sara so'zlar, katta estetik ma'no tashuvchi obrazlar tafakkur elagidan o'tgachgina, sarlavha sifatida o'zini namoyon qilishi mumkin. Ijodkor o'z asariga nom qo'yar ekan, bir makon bir zamon vakili bo'lgan yozuvchi- shoirlar bir-biridan bexabar o'z asarlariga bir xil nom berishlari ham mumkin. Bu o'sha adiblarning borliqni badiiy o'zlashtirishi, estetik idealidagi o'xshashlik yoki zamonada ustunlik qilayotgan urf(mod) bilan bog'liq holda bo'lishi ham mumkin. "Muallif asarning onasi, u o'z bolasiga qanday nom tanlaydi, bu uning huquqi albatta...badiiy asar sarlavhasida badiiy obraz yashirinib yotadi"¹.

¹Хамидов Х. Бадий асар номлари таржимасига доир.// Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2021. – №4. – Б.45.

Asar ijodiy rejasini o'ylagan paytdayoq qat'iy qarorga kelib, nomni aniqlashtirib qo'ygan ijodkorlar ijodiy jarayonda voqealarning u yoki bu qismiga qayta ishlov berib, asar mazmuniga ham daxl qiladilar. Bunday holda nom ham o'z vazifasini bajarmay qoladi, tabiiyki, adib o'z badiiy yaratig'ining nomini o'zgartirishga majbur. Adabiyot tarixida shunday holatlar kuzatilganki, ijodkorga ustozlari yoki zamondoshlari, hattoki kitobxonlar ham asarga sarlavha qo'yish bobida o'z fikrlari bilan ta'sir o'tkazib turgan. Shukur Xolmirzayevning ilk qissasi "To'lqinlar"ni o'qigach, ustoz yozuvchi A.Qahhor yosh adibga maktub yozadi. Maktubda ustoz adib yosh ijodkorga asar nomini o'zgartirish haqida tavsiya bergan. Bu haqida M.Qo'chqorova o'zining "Abdulla Qahhor – istiqlol davri adabiyotshunosligi ko'zgisida" monografiyasida ilmiy ma'lumotlar keltirgan. Olima mazkur xatni hozirda A.Qahhor uy-muzeyida KPN^o 2126 inventar raqami bilan saqlanib kelinayotganini ta'kidalaydi ².

"Sharq yulduzi"da bosilgan "To'lqinlar" povestingizni o'qidim. Povest yaxshi taassurot qoldirdi. Ma'murjonni boshda tabassum bilan tasvir etasiz. Butun asar davomida qisqalikka intilasiz.Yozuvchilikda ko'zingiz ochilib kelayotgani ko'rinib turibdi. Nazarimda, povestning nomi to'g'ri emas.

Keyingi ishlaringiz baroridan kelsin?

Salom bilan: Abdulla Qahhor"³.

Maktubdan anglashilganidek, yosh ijodkorga Abdulla Qahhor xayrixohlik bilan oq yo'l tilagan. "Yosh muallif Abdulla Qahhordek ustozdan maktub olgach, tabiiyki, yana-da jo'shib, ilhomlanib, "To'lqinlar" qissasi ustida tahrir ishlarini boshlab, asarning tamomila qayta ishlangan yangi variantini yaratadi. Bu fikrimizni Abdulla Qahhor uy-muzeyida saqlanayotgan bir maktub va "To'lqinlar" qissasining kitob varianti isbotlaydi.Gap shundaki, Shukur Xolmirzayev ustozga 1963-yil 27-dekabr sanasi bilan pochtdan xat va qissaning kitob variantini jo'natadi. E'tibor bersak, oradan roppa-rosa bir yilga yaqin vaqt o'tib, yosh yozuvchi adibga xat yozishga jazm etadi. Bugungi kunda mazkur xat uy-muzeyda KPN^o2126 inventar raqami bilan saqlanmoqda.

...Aytmoqchi, bandrolni ochishingiz bilan ko'zingiz ham tushgan – povestning nomi o'zgarishsiz qoldirilgan. Domla, matbuotda "T"..."T" deb tilga olinaverganidan otni qashqasi bo'lib ketdiki, keyin uni yana o'zgartirishni lozim ko'rolmadim"⁴.

Biroq keyinchalik Shukur Xolmirzayev asarlari saylanmasining besh jildligi "Sharq" nashriyoti tomonidan ketma-ket tarzda chop qilinayotgan paytda 5-jildga kiruvchi qissalarini nashriyotga berishdan oldin muallif ularni bir sidra ko'zdan kechiradi. Nasr ustunlaridan biri – ustoz Abdulla Qahhorning taklifi uni yillar davomida o'ylantirgan, ham shogirdlik burchi nuqtayi nazaridan, ham badiiy tafakkuri yetilgan ijodkorning asosli qarori bois nom o'zgartiriladi: "To'lqinlar" qissasi endi "Bukri tol" sarlavhasi bilan 5-jild saylanmasidan o'rin olgan. Bosh qahramon Ma'murjon "egri xoda to'g'ri bo'lmas" maqoli ta'rifiga mos kimsa bo'lgani bois, asardagi detal bukri tol uning holi-xislatiga ishora qilsa, yosh tolni bosib uni egri o'sishga majbur etgan toshni Ma'murjonning o'tmishidagi noto'g'ri tarbiyaga, ma'naviy tubanlashuvidagi sabablarga mengzash mumkin.

²Кўчқорова М. Абдулла Қаҳҳор – Истиклол даври адабиётшунослиги кўзгусида. –Тошкент: Академнашр, 2008. – Б.193

³Ко'rsatilgan manba.

⁴ Кўчқорова М.Абдулла Қаҳҳор – Истиклол даври адабиётшунослиги кўзгусида.–Тошкент: Академнашр, 2008. –Б.197.

Umuman, nasriy asarlarning, xususan, hikoya janrining sir-u hadisini olgan, jahon hikoyanavislari bilan bemalol mahorat bobida bellasha oladigan Shukur Xolmirzayev asariga nom tanlashga jiddiy yondashgan. Adib hikoya janrining barkamol namunalarini yaratgan mahoratli hikoyanavis ekanini namoyon etgan bo'lsa, adibning o'z hikoyalariga nom tanlashida she'riyatga bo'lgan ulkan muhabbatini yaqqol ko'rsatadi. Shoirlarga xos bo'lgan "chigitga bahorni qamaydigan" darajada purma'nolilik va ixchamlik yozuvchi tanlagan nomlarda namoyon bo'ladi. Metoforik ko'chim, kinoya, xalqonalik, donishmandlik, samimiylikka esh bo'lgan soddalik uning asarlari nomi zamirida yashirin. Adibning asarga nom tanlash mahorati, o'ziga xos ijodiy tutumlarini o'rganib, Shukur Xolmirzayev quyidagi badiiy maqsadlarni ko'zlab, o'z asarlariga nom tanlagan. "Shukur Xolmirzayev ijodidagi hikoya janriga tegishli o'ziga xoslik, qisqa sujetlilik, soddalik, keng mazmunlilik bo'lsa, asarlarning sarlavhasiga qo'yiladigan asosiy talab ham qisqalik, ixchamlikdir"⁵.

Biz badiiy asar sarlavhalarining badiiyati borasidagi M. Xudoyorova,⁶ I.Toshaliyev⁷, Sh.Aqmanova⁸ kabi tadqiqotchilarning ilmiy mulohazalari bilan tanishib, adabiyotshunos K.Hamrayev tomonidan ilgari surilgan sarlavhalar tasnifi⁹ni inobatga olgan holda Shukur Xolmirzayevning o'z asarlariga nom qo'yishdagi individual badiiy-estetik yondashuvini shartli ravishda quyidagicha tasnif qilish mumkin deb hisoblaymiz:

1. Badiiy asar tarkibidan o'sib chiquvchi sarlavhalar:

a) obraz-sarlavha. Bunda muallim asardagi asosiy qahramon nomi yoki shaxs otiga asoslanib nom tanlaydi: "Ko'kboy", "Cho'loq turna", "Qariya", "Keksa g'ijjakchi", "Yozuvchi", "Podachi", "Sirli militsioner", "Uchinchi hamroh", "O'zbek bobo", "Oq otl";

b) detal-sarlavha. Bunda badiiy asardagi muhim vazifa bajargan detal nom darajasiga chiqariladi. Bu tipdagi sarlavhalarni tanlashda adiblar butun bir boshli asarni harakatga keltirgan detalga asos qilib oladi: "Haykal", "Ko'k dengiz", "Yashil niva", "Bitikli tosh";

c) sujet-sarlavha. Bunday tipdagi asar nomlari bosh qahramon harakati, sujet mazmuni orqali shakl topadi: "Zov ostida adashuv", "Olma yemadim", "Boychechak ochildi", "Nasib etsa" kabilar.

2. Majoziy-sarlavha. Bunda sarlavhalar majoziy ma'noga ega bo'ladi. Bunda muallifning noyob poetik topilmasi metafora yoki kinoya ma'no ko'chish usuli orqali o'z ifodasini topadi va asar sarlavhasiga ko'tariladi: "Bukri tol", "Bulut to'sgan oy", "Bandi burgut", "Qushlar qishlovdan qaytdi", "Bahor o'tdi", "Jarga uchgan odam", "Og'ir tosh ko'chsa", "Xumor", "Yovvoyi gul", "Mangu yo'ldosh", "Bir vujudda ikki jon";

a) kinoya sarlavha. Bunday sarlavhada piching, kinoya mazmuni yashiringan bo'ladi. Ramziylik yozuvchining kinoyaviy maqsadiga xizmat qiladi: "Ustoz", "Kulgan bilan kuldirgan", "Odam", "Yangi zot", "Tabassum", "Dinozavr", "Olabo'ji", "Ikki jahon ovvorasi", "O'n sakkizga kirmagan kim bor?";

⁵ Bekqulova Sh.R Sarlavha stilistikasi (gazeta va badiiy asar(hikoya)lar materiallari asosida. Lingvistika (O'zbek tili) mutaxassisligi bo'yicha magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Samarqand, 2013. – B.88.

⁶Худоёрва М. Навоий китъалари сарлавҳасига доир.//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2021. – №1. – Б. 58-62.

⁷Тошалиев И. Сарлавҳалар стилистикаси. – Тошкент. 1995. – 96 б.

⁸ Ақманова Ш.О'zbek tili bibliyomiyasi.Kharezmi travel. – Urganch. 2023. – 150 b.

⁹Ҳамраев К. Ҳозирги ўзбек ҳикоясида композиция поэтикаси: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ...дисс.– Тошкент, 2018. – Б.95-101.

b) tazod-sarlavha. Bu kabi sarlavhalarda ikki zid tushunchalar bir majoziy ma'noni tashishga xizmat qiladi. "Kuzda bahor havosi", "Bulut to'sgan oy", "Bodom qishda gulladi";

c) falsafiy-sarlavha. Bunday sarlavhalar yozuvchi o'ylagan falsafiy mushohadalarning mahsulini, asar mazmunidan kelib chiqadigan teran falsafani o'zida aks ettiradi. "Odam", "Olam tortishish qonuni", "O'zbek xarakteri" kabilar.

3. Ruh-y-emotsional sarlavha. Mazkur tipdagi sarlavhalar, odatda, ruhiy tasvir ustunlik qiladigan asarlarga nisbatan tanlanadi: "Ko'ngil", "Yig'i", "Tabassum".

4. Xronotop-sarlavha. Bu kabi sarlavhalar badiiy zamon yoki makonga ishora qiladi: "Olis yulduzlar ostida", "Kechagi kun kecha", "Oy yorug'ida", "Ot yili", "Ota yurt", "Arpali qishlog'ida", "Kimsasiz hovli", "Shudring tushgan bedazor", "Yur, tog'larga ketamiz";

5. Folkloristik xususiyatga ega sarlavhalar. Bunday tipdagi sarlavhalar xalq ijodiyoti chashmalaridan suv ichgan, folklor unsurlari aks etgan asarlarga nisbatan tanlanadi. Bunday asarni yozush uchun ham, unga nom tanlash uchun ham muallifdan xalq og'zaki ijodini chuqur bilish talab qilinadi. "Chillak o'yin", "Qadimda bo'lgan ekan", "Navro'z, Navro'z", "Quloqcho'zma", "To'p o'yin", "Xorun ar Rashid".

Yuqoridagi shartli tasnifdan ko'rinib turibdiki, Shukur Xolmirzayev o'z hikoya, romanlariga sarlavha sifatida ko'p hollarda ko'chma ma'no ifodalovchi so'zlarni, birikmalarni tanlagan.

Umuman, sarlavhalar badiiy asarning muhim komponentlaridan biri hisoblanadi, shu ma'noda Shukur Xolmirzayevning shaxsiy arxivida saqlanib qolgan qo'lyozmalardagi hikoya sarlavhalarining nashr variantlar bilan qiyosan o'rganish ham ijodkor laboratoriyasini yanada teranroq o'rganishga asos bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aqmanova Sh. O'zbek tili bibliomiyasi. – Urganch. Kharezm travel. 2023. – B. 150.
2. Bekqulova Sh.R Sarlavha stilistikasi (gazeta va badiiy asar(hikoya)lar materiallari asosida. Lingvistika (O'zbek tili) mutaxassisligi bo'yicha magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Samarqand, 2013. – B. 88.
3. Hamidov X. Badiiy asar nomlari tarjimasiga doir.// O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2021. – №4. – B. 45.
4. Hamrayev K. Hozirgi o'zbek hikoyasida kompozitsiya poetikasi: Filol. fan. bo'yicha fals. dokt. (PhD) ...diss. –Toshkent, 2018. – B. 95-101.
5. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2004. – B.136
6. . Parandovskiy Yan. So'z kimyosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – B. 289.
7. . Toshaliyev I. Sarlavhalar stilistikasi. – Toshkent. 1995. – 96 b.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. IV jild. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy nashriyoti, 2008. – B. 384.
9. Qo'chqorova M. Abdulla Qahhor – Istiqlol davri adabiyotshunosligi ko'zguisida. –Toshkent: Akademy, 2008. – B.193.
10. . Xudoyorova M. Navoiy qit'alari sarlavhasiga doir // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2021. – №1. – B. 58-62.
11. . Xolmirzayeva S. Qaytmas damlar. – Toshkent: Dizayn-press, 2013. – B. 84.
12. Xolmirzayev Sh. Saylanma. IV jild. – Toshkent: Sharq, 2007. – B. 468.

13. Sh. Xolmirzayevning shaxsiy arxividan “Kuzda bahor havosi” hikoyasining qoralama variantlari.

INNOVATIVE
ACADEMY